

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DONALD S. TORRES, M.A. Ed. Eng.

Assistant Professor II

Negros Oriental State University

donaldstorres1988@yahoo.com

“ANG HIWAGA NG UNANG PAG-IBIG”

Minsan, may taong aking nasilayan,
Sa isang sulyap, puso'y nahumaling nang lubusan.

Ngunit sa diwa, may bumabalisa,
Pag-ibig ba ito o isang gunita?

Twing siya'y aking masusulyapan,
Damdamin ko'y hindi maintindihan.
Puso'y kumakaba, tila lumulundag,
Ito ba'y pagsinta o isang pangarap?

Kapag siya'y lumapit at ako'y napansin,
Labi ko'y nanginginig, di kayang sagutin.
Sa kanyang tinig, ako'y natutunaw,
Sa kanyang ngiti, mundo ko'y sumasayaw.

Ngunit pag-ibig ba itong nadarama,
O isang panaginip na lilipas bigla?
Sa kanyang presensya, ako'y nahulog,
Ngunit may tanong na hindi matugon.

Kung tunay nga ito at hindi guniguni,
Bakit may takot na namamayani?
Pag-ibig ba ito o isang pagsubok,
Na dapat harapin nang buong loob?

Kung ito'y pag-ibig, ito'y dapat ingatan,
Hindi sapat ang pangarap at dasal.
Pagkat ang pagsinta ay 'di laro lamang,
Ito'y tapat na puso at pusong matapang.